

РАҚОБАТБАРДОШ МУТАХАССИСЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТЕХНОЛОГИЯ ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ЎРНИ

Сатволдиева Малохатхон Аъзамжонова

Бухоро шаҳар 21-умумтаълим мактаби

технология фани уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570953>

Аннотация: Республикамизда рақобатбардош мутахассисларни тайёрлашда ўқув жараёнини ташкил этиши, замонавий билим ва амалий кўникмалар билан қуроллантириш, таълим сифатини оширишда технология таълими ўқитувчиларнинг ўрнини белгилашдан иборат.

Организация образовательного процесса по подготовке конкурентоспособных специалистов в нашей республике, вооружению современными знаниями и практическими навыками, технологическому воспитанию в повышении качества образования заключается в определении позиции преподавателей.

The organization of the educational process for the training of competitive specialists in our republic, equipping with modern knowledge and practical skills, technological education in improving the quality of education consists in determining the position of teachers.

Калит сўзи: инновация, тараққиёт, моддий-техник, стратегия, ителлект, фан-техника.

Мустақил Республикамиз ва халқимизнинг истиқболдаги тараққиёти, тақдири таълим муассасаларида касб-хунар сирларини эгаллаётган ёшларга боғлиқ. Таълим-тарбия мазмуни, сифати ижтимоий буюртма сифатида мамлакат иқтисодиёти ва сиёсатини белгилайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида ишлаб чиқилган 2022-2026 йилларга мулжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг мазмунидан келиб чиққан ҳолда технологик тараққиёт ва ўқув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқларни ўрганиш ва таҳлил этиш асосида таълим тизимини модернизациялаш, олий таълим тизимини сифат ва самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишлари, ўқув-услубий жараёнга инновацияларни жорий этиш, педагогларни замонавий билим ва амалий кўникмалар билан қуроллантириш, таълим сифатини таъминлашга нисбатан инновацион ёндашувларни таълим жараёнига татбиқ этиш билан боғлиқ масалаларни ҳал этишга алоҳида эътибор қаратилган.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Буюк мақсадларимизга, эзгу ниятларимизга эришишимиз, жамиятимизнинг янгилини, ҳаётимиз тараққиёти ва истиқболи, амалга ошириладиган ислохотларимиз ва режаларимизнинг самарали тақдири, авваломбор, давр талабларига жавоб берадиган юқори малакали, онгли янги тафаккурга эга бўлган мутахассис кадрлар тайёрлаш муаммоси билан чамбарчас боғлиқлигини барчамиз англаб етмоқдамиз.

Демак, мамлакатимизнинг истиқболи, буюк келажак яратиш йўлидаги мақсадларимиз, ҳатти-ҳаракатларимизнинг пировард натижаси бевосита таълим-тарбия тизимидаги ислохотларимизга боғлиқдир. Ана шу ислохотларни амалга жорий этишда ўқитувчи ва муҳандис-педагогларнинг ўрни беқиёс муҳим аҳамиятга эга. Ҳар қандай мутахассислар каби ўқитувчиларнинг ҳам касбий тайёргарлик даражаси энг аввало уларни билим, кўникма ва малакаларини, ижодий салоҳияти ва ностандарт тафаккурларида ўз аксини топувчи касбий лаёқати билан баҳоланади. Шунинг учун ҳам бозор муносабатлари шароитида юқори малакали рақобатбардош мутахассис кадрлар тайёрлаш зарурияти янада кучаяди. Бу ҳолат қуйидагилар билан изоҳланади: биринчидан, мутахассис фан-техника, ишлаб чиқариш соҳаси бўйича кенг кўламли пухта тизимли билимга эга бўлиши; иккинчидан, иш ўрни, шароити, техника ва технология ўзгаришига тез мослашувчан бўлиши керак. Бундан ташқари хом-ашё материалдан, энергия, вақт ва шу кабилардан имкон қадар унумли ҳамда ижодий фойдаланиш зарур.

Бўлажак технология таълими ўқитувчилари меҳнат бозорида рақобатбардошлик қила оладиган мутахассисларни тайёрлашда қуйидаги фазилатларга эга бўлиши керак: ихтисослиги бўйича мукамал касбий тайёргарликка; мутахассис сифатида ижобий шахсий ва касбий фазилатларга; мунтазам равишда мустақил ҳолда ижодий ўз касбий маҳорат даражасини ошириш қобилиятига; тадбиркорлик билан иш юритиш, турли соҳа мутахассислари билан мулоқот қила олиш ва яхши ҳамкор бўла олиш малакасига; ўзининг касбий фаолияти натижаларини таҳлил этиш, хулоса чиқариш ва ижодий ривожлантириш интелекти ва тафаккурига ва ҳ.к.

Бўлажак ўқитувчиларни тайёрлаётган мутахассисларда юқоридаги фазилатларни таркиб топтириш таълим-тарбия жараёнини амалга ошириш технологиясига боғлиқ. Бунда таълим оловчиларнинг қизиқиши ва индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда касб-хунар сирларини ўргатиш; таълим муассасасини замонавий моддий-техник, илмий-услубий

база ва педагогик кадрлар билан таъминлаш таҳсил олувчиларнинг фаоллиги ва мустақиллигини таъминловчи ҳамда тафаккурини ривожлантирувчи таълим технологияларидан унумли фойдаланиш; маънавий етук жисмонан соғлом ҳамда ақлан теранлигини таркиб топтириш омиллари инobatга олинади. Бугунги кунда нафақат фаол таълим олувчи балки ўз мутахассислигининг устаси ҳамда техника ва технологиялардан самарали фойдалана оладиган, сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришга қодир ижодкор мутахассислар керак.

Меҳнат бозорида вужудга келадиган талабларга жавоб берадиган мутахассис кадрлар тайёрлашда касб таълими ўқитувчиларининг вазифалари қуйидагилардан иборат: таълим олувчиларда ўрганилаётган объектлар ҳақида тизимли билим ва иш-ҳаракат усулларини таркиб топтириш учун ўқув фанларини интеграциялаб ўрганиш билан бирга, амалий жиҳатдан зарур бўлган таянч нуқталарни мукамал ўрганиш; таълим олувчиларнинг фаол-ўқув билишфаолиятларини таъминловчи (муаммоли таълим, дидактик ўйин ва мунозара...) омиллардан унумли фойдаланиш; фан-техника, ишлаб чиқариш ва таълимнинг интеграциясини қамраган ҳолда касбий тайёргарлик даражасини кўтариш; бозор муносабатлари ва мулкчилик шароити талабларига биноан фаол ижодий тадбиркорлик кўникмаларини таркиб топтириш ва ривожлантириш.

Шунингдек, таълим муассасаларида рақобатбардош мутахассисларнинг бозор муносабатлари шароитида раҳбарлик маҳоратини шакллантириш, бошқарувга янгича ёндашув, таълим сифатини ошириш ва уни назорат этишни ташкил этиш шакллари ҳам бевосита касб таълими ўқитувчилари томонидан таълим-тарбия жараёнида ўргатилмоқда. Демак, “Таълим тўғрисидаги қонун”нинг сифат босқичини ҳаётга татбиқ этишда энг муҳим ўринни педагоглар эгаллашини инobatга олган ҳолда, таълим муассасаларида ўқув-тарбия жараёнини бошқариш ва ташкил этиш сифатини такомиллаштириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. 2022-2026- йилларга мулжалланган Ўзбекистон тараккиёти стратегияси.
2. Кулиева Ш.Х., Каримова М.Н. Использование современных дидактическое средств в обучении специальных предметов // Педагогические науки. Москва, 2015. №1. – С. 85-89.

3. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., Hamidovna R.I. The role of modern pedagogical technologies in the formation of students' communicative competence. // Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades 4 No. 15 (2019): Special Issue May 261-265.
4. Кулиева Ш.Х. Методологические основы системного подхода при подготовке учителей // The Way of Science. № 5 (39) ,2017. - С.66-67.
5. Кулиева Ш.Х. Подготовка учителей профессионального образования на основе системного подхода // Science and world. № 5 (45) , 2017. -С.70-72.
6. Кулиева Ш.Х. Содержание эффективности и качества подготовки будущих учителей трудового образования // Наука без границ. № 7(12)/ 2017. - С.95-98.
7. Shakhnoza K, Makhbuba K Interactive technologies as a means to improve the efficiency and quality of the educational process. International Journal of Human Computing Studies 3 (2), 182-186.
8. Kuliyeva SH Improving teaching aids in the training of future technology teachers. International Journal of Early Childhood 14 (03), 2022.
9. El papel de las tecnologías pedagogicas modernas en la formacion de la competencia comunicativa de los estudiantes. Halimovna K.S, Nurilloevna M.O, Radzhabovna K.D, Shavkatovna R.G Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 4 (15), 261-266.

